

DOI:

*Досвід циклової комісії з організації дистанційної освіти*

*Максімова І. М. – кандидат технічних наук, методист*

*Галушак Л. Б. – методист, викладач вищої категорії*

*ВСП «Могилів-Подільський технологічно-економічний*

*фаховий коледж Вінницького НАУ»*

Сьогодні освіта має вирішувати дві головні функції: готувати кадри для суспільства й людину до життя в ньому. В умовах карантину та воєнного стану викладачі змушені працювати із студентами, які перебувають удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти та студентів. З введенням надзвичайної ситуації та проти епідеміологічних заходів викладачі циклової комісії природничо-наукових дисциплін застосовували різні підходи до організації освітнього процесу, у тому числі й використання роботи зі студентами за допомогою дистанційних технологій. Таким чином, члени циклової комісії організували, скоординували та здійснили контроль за виконанням своїх освітніх програм. Набутий досвід дозволяє викладачам нашої циклової комісії поділитися своїми здобутками.

Питання організації дистанційного навчання в умовах сучасних реалій є досить актуальним та гострим як для викладачів, так і для студентів. І вирішення цього питання буде залежати від кожної конкретної циклової комісії та викладача – наскільки вони виявляться готові гнучко й швидко перебудувати свою роботу; наскільки в студентів і викладачів є якісний інтернет-доступ; наскільки вони вміють ним користуватися.

Спочатку в нас трохи виникали хвилювання, адже за багаторічний досвід викладання звикли вести діалог зі студентами, бачити їхні очі, чути запитання, по їхніх обличчях розуміти, що саме треба більш детально пояснити. Тепер часи змінюються, і потрібно змінюватися всім, розвиватись і, звичайно, радіти цим удосконаленням.

Радують нас і студенти своїм ставленням до нового виду занять. Спрацював тут ефект «нового», бо навіть ті, хто раніше відверто, м'яко кажучи, «нудьгував» на заняттях, тепер помітно активізувалися, очі заіскрилися, хочуть уже щось зробити. Тому наш професійний прогноз оптимістичний: дистанційна форма навчання має право на існування!

Для здійснення обміну навчальними матеріалами застосовувалися будь-які пристрої та інструменти, зокрема мобільні телефони, за допомогою яких можливо організувати спільноту в соціальних мережах, мобільних застосунках. Навчальні матеріали надсилалися студентам електронною поштою або розміщувалися на веб-сайті закладу освіти (наприклад, відео-заняття, гіперпосилання на них тощо).

Проаналізувавши здобутки й наслідки навчання під час карантину та воєнного стану, педагоги циклової комісії природничо-наукових дисциплін поставили перед собою мету: розробити дистанційні курси для здобуття коледжанської освіти, які б забезпечили здобувачів освіти не лише якісним навчальним матеріалом, а й створили б середовище для застосування практичних навичок, формування навчальних компетентностей і можливостей для продуктивних комунікацій. Дуже важливим є початковий етап організації дистанційного навчання, коли адміністрація досить мобільно повинна створити умови переходу від очної до дистанційної форми здобуття освіти. У коледжі розроблено загальний розклад дистанційного навчання студентів, і викладачі його дотримуються не тільки в послідовності, а й в годинних межах.

Викладачі нашої циклової комісії мають досвід роботи з різноманітними дистанційними платформами, але найчастіше використовують Viber; Google-інструменти, електронну пошту, Zoom та можуть швидко підібрати (чи розробити власні) завдання для своїх груп як в режимі роботи он-лайн, так і завдань для самостійного опрацювання студентами. Саме ці платформи дозволяють працювати зі студентами досить мобільно під час проведення конференцій використовувати: «живе спілкування» в режимі діалогу із студентами, інтерактивну дошку, відео-слайди, презентації, вести облік оцінок. Усі ці засоби дозволяють підтримувати зворотній зв'язок на рівні викладач – студент, студент – студент.

Свою роботу ми розпочали зі створення Classroom на платформі Google. Найчастіше викладачі комунікують зі студентами шляхом: створення завдань для групи, у яких відображається лекційний матеріал, завдання для самостійного опрацювання, відеосюжети та презентації, прикріплюється посилання на проведення он-лайн конференції. Для дисциплін, пов'язаних з проведенням лабораторного практикуму, є можливість застосування віртуальних лабораторій.

Отже, можна впоратися зі справжнім дистанційним навчанням, якщо викладачі мобільні, налаштовані на позитивний результат, навчилися працювати через онлайн-платформи та використовувати методики перевернутого класу (blen-learning) чи іншого типу змішаного навчання. Усе це дає змогу організувати власну роботу та роботу студентів, надати їм покрокові інструкції, як організувати самостійну роботу вдома.

Викладачі циклової комісії формують теоретичний матеріал в логічній послідовності з урахуванням наскрізних змістовних ліній з іншими дисциплінами, доповнюють його ілюстративним матеріалом (рисунками, схемами, графіками, діаграмами тощо). Матеріал будують таким чином, щоб надати студентам не просто плани занять для самостійного опрацювання, наприклад, *“прочитайте параграф*

*підручника, дайте відповідь на запитання*”, а забезпечують студентів всім необхідним для вивчення навчального матеріалу, щоб не виникало потреби звертатися до інших джерел.

Наші викладачі опановують нові форми навчання. Розробляємо дистанційні курси, формуємо завдання. Створені групові електронні пошти, через які роздаємо завдання. Прагнемо, щоб дистанційне навчання було доступне всім студентам, комунікуємо через старост академічних груп. Для закріплення вивченого матеріалу створюються завдання у вигляді інтерактивних задач, тестів, розв'язку проблемних питань та завдань творчого характеру, для виконання яких встановлюються певні терміни. У процесі дистанційного навчання викладачі циклової комісії сформували електронну базу власних занять (презентацій, відеосюжетів) та надають студентам доступ до них.

Студентам надається чіткий алгоритм виконання завдань (тема, що опрацювати, де взяти матеріал для виконання завдання, куди надіслати роботу, кінцевий термін її прийому). Студенти мають можливість на своїй сторінці прикріпити виконані роботи, описати проблеми, які виникали під час її виконання, поставити будь-які запитання викладачу. А викладач, перевіряючи роботи, робить зауваження, які фіксуються на сторінці студента, виставляє оцінку, робить загальний коментар та повертає роботу студенту. Якщо завдання складне й потребує кількох редагувань, зворотній зв'язок завжди буває швидким (коментарі, чати тощо).

У процесі набутого досвіду ми прийшли до думки, що критикувати отримані роботи студентів є недоцільним. Разом з оцінкою варто надавати їм свої коментарі (виконано добре, над чим варто попрацювати, що треба зробити для поліпшення результату тощо). Саме у дистанційному навчанні актуалізується формувальне оцінювання, спрямоване на підтримку кожного студента. Усі оцінки за виконанні роботи акумулюються в електронному журналі, що спрощує підбиття підсумків.

Отже, ми дійшли висновку, що для успішного управління в умовах модернізації навчання варто опиратися на специфіку освітньої діяльності, яка висуває до людини наступні вимоги: компетентність, гідність і відповідальність, почуття нового й уміння ризикувати, чутливість і рухливість, високу працездатність, уміння грамотно працювати з інформацією.

Розробка навчально-методичних комплексів дисциплін сприяє якісному засвоєнню змісту матеріалу як під керівництвом викладачів, так і самостійно; забезпечує диференційований підхід до студентів залежно від рівня їх підготовленості; індивідуалізує навчання; надає можливість педагогові здійснювати систематичне оцінювання результатів (детальних й узагальнених) навчання й керувати процесом

навчання, реалізуючи його коректувальну спрямованість; стимулює самоконтроль студентів; активізує їхню пізнавальну діяльність; підвищує самостійність студентів; сприяє формуванню стійких практичних навичок роботи; підвищує результативність навчального процесу.

Активізація взаємодії викладачів і здобувачів освіти в процесі навчання позитивно вплине на поліпшення якості підготовки спеціалістів. Це дозволить оптимально використовувати індивідуальні можливості студентів, вплине на їх наполегливість, організованість, сприятиме поглибленню знань, вмінь, розвитку практичних навичок та критичного мислення й зорієнтує на систематичну самоосвіту.